

"ТАРБИЯ" ФАНИ ЎҚУВ ДАСТУРИНИ ТУЗИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

Хафизов Санжар Акрамович

Ориентал Университети, доцент в.б.

Аннотация. Мақолада "Тарбия" фанининг ўқув дастурини тузишнинг назарий ва услубий асослари кўриб чиқилади. Муаллиф ўқувчиларнинг ижтимоий, ахлоқий, ҳиссий (эмоционал) ва маданий компетенцияларини ривожлантиришга қаратилган дастурни лойиҳалашда тизимли ёндашувни таклиф қилади. Халқаро ва маҳаллий тажрибалар таҳлил қилиниб, ўқитиш мазмуни ва услубларини ишлаб чиқишда фаолиятга асосланган, маданий, тарихий ва когнитив ёндашувларнинг аҳамияти таъкидланади. Таълим жараёнини амалга оширишнинг марказий механизмлари сифатида форматив баҳолаш, лойиҳа фаолияти ва педагогик рефлексиядан фойдаланиш зарурати асосланади. Назарий асос сифатида Ж.Дьюи, Л.С.Виготский, Ф. Мустаф, шунингдек, бошланғич ва умумий ўртатаълим педагогикаси, психология ва нейрпсихология соҳасидаги замонавий тадқиқотлардан олинган. Замонавий тарбия дастури яхлитлик, маданий бағрикенглик ва бола шахсини ривожлантириш тамойиллари асосида қурилиши, шунингдек, натижаларни баҳолашнинг мослашувчан, илмий асосланган тизимига эга бўлиши керак деган хулосага келинди.

Калит сўзлар: тарбия, ўқув дастури, педагогика, қадриятларни ривожлантириш, шахсга йўналтирилган ёндашув, маданий-тарихий тажриба, форматив баҳолаш, ижтимоий ва ахлоқий компетенциялар, таълим муҳити, методология.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы построения учебной программы по предмету «Воспитание». Автор предлагает системный подход к проектированию программы, ориентированный на развитие социально-нравственных, эмоциональных и культурных компетенций учащихся. Анализируются международные и отечественные практики, подчёркивается значимость деятельностного, культурно-исторического и когнитивного подходов в формировании содержания и методов преподавания. Обосновывается необходимость использования формирующего оценивания, проектной деятельности и педагогической рефлексии как центральных механизмов реализации воспитательного процесса. В качестве теоретической базы используются работы Дж. Дьюи, Л. С. Выготского, Ф. Мустафа, а также современные исследования в области педагогики раннего и общего образования, психологии и нейрпсихологии. Делается вывод о том, что современная программа по воспитанию должна строиться на принципах целостности, культурной чувствительности и личностной включённости, а также обладать гибкой, научно обоснованной системой оценки результатов.

Ключевые слова: нравственное воспитание, педагогика, психология, личность, ценности, социальная среда, семья, школа

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations for constructing a curriculum for the subject "Education". The author proposes a systematic approach to program design aimed at developing students' social, moral, emotional and cultural competencies. International and domestic practices are analyzed, the importance of activity-based, cultural, historical and cognitive approaches in developing the content and methods of teaching is emphasized. The need to use formative assessment, project activities and pedagogical reflection as central mechanisms for implementing the educational process is substantiated. The theoretical basis is based

on the works of J. Dewey, L.S. Vygotsky, F. Mustad, as well as modern research in the field of early and general education pedagogy, psychology and neuropsychology. It is concluded that a modern educational program should be built on the principles of integrity, cultural sensitivity and personal involvement, and also have a flexible, scientifically based system for assessing results.

Key words: *moral education, pedagogy, psychology, personality, values, social environment, family, school.*

Кириш

Замонавий жамият жадал ижтимоий, маданий ва технологик ўзгаришлар шароитида шахсий ва ижтимоий ривожланиш асосларига таъсир қилувчи жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Инсон маънавий-маданий қиёфасининг асосий таркибий қисми сифатидаги маънавий ва ахлоқ муаммоси энг долзарб масалалардан бирига айланмоқда. Шу муносабат билан маънавий ва ахлоқий тарбиянинг ёш авлодда барқарор маънавий ва ахлоқий ғоялар, кадрият йўналишлари ва яхши хулқ-атворни шакллантиришга қаратилган мақсадли педагогик-психологик жараён сифатида аҳамияти ортиб бормоқда.

Маънавий ва ахлоқий тарбия умумий ижтимоийлашув жараёнининг ажралмас қисми бўлиб, ўз хулқ-атворида оид онгли равишдаги масъулияти ва атроф олам билан инсоний муносабатда бўлишга қодир шахсни шакллантиришда асосий роль ўйнайди. Оммавий маданият, рақамли муҳит ва ижтимоий тармоқларнинг ёш авлодга бузғунчи таъсири шароитида ахлоқни шакллантириш соҳасида онгли ва илмий асосланган педагогик фаолият олиб бориш зарурати бугунги кунда айниқса долзарб бўлиб бормоқда.

Маънавий ва ахлоқий тарбиянинг педагогик жиҳатлари тарбиявий фаолиятнинг мақсадлари, вазифалари, усуллари, шакллари ва воситаларини ишлаб чиқиш, шунингдек, таълим жараёнининг барча иштирокчилари ўртасидаги педагогик ҳамкорликни ташкил этишни ўз ичига олади. Ўз навбатида, психологик жиҳатлар шахснинг ахлоқий фазилатларини шакллантиришнинг ички механизмларини чуқурроқ тушунишга, ахлоқий меъёрларни идрок этиш ва ўзлаштиришнинг ёш ва индивидуал хусусиятларини аниқлашга, ўқувчиларнинг ахлоқий онгига самарали таъсир кўрсатишнинг психологик шартларини аниқлашга имкон беради.

Асрлар давомида маънавий ва ахлоқий тарбия файласуфлар, педагоглар, психологлар асарларида инсон ва жамиятнинг уйғун ривожланишининг асоси сифатида қаралиб келинган. Сукрот, Афлотун, Руссо, Коменский, Песталоцци, Ушинский, Макаренко, Дьюи асарларида ахлоқни шакллантиришга яхлит ва тизимли ёндашиш муҳимлиги таъкидланган. Замонавий илм-фанда ушбу муаммога қизиқиш доимий равишда юқори бўлиб қолмоқда, бу маънавий ва ахлоқий тарбиянинг мазмуни ва усуллари, турли хил ижтимоий ва тарбиявий шароитларда унинг самардорлигига бағишланган кўплаб тадқиқотлардан далолат беради.

Кейинги йилларда маънавий ва ахлоқий тарбия муаммосига педагогик ва психологик ёндашувларни интеграциялашувига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бундай фанлараро ёндашув ҳам таълим ва тарбиянинг объектив қонуниятларига, ҳам ўқувчиларнинг психик ривожланишининг субъектив хусусиятларига таянган ҳолда, маънавий ва ахлоқий шахсни шакллантириш муаммоларини тўлиқроқ ва етарлича ҳал этиш имконини беради. Шу нуктаи назардан, шахснинг маънавий ва ахлоқий ривожланиши жараёнининг нафақат когнитив ва хулқ-атворий, балки ҳиссий-кадриятларни ҳам ҳисобга олиш зарур.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади маънавий ва ахлоқий тарбиянинг педагогик-психологик жиҳатларини ҳар томонлама таҳлил қилиш, уларнинг алоқадорлигини, хусусиятлари ва

замонавий таълим муҳити учун амалий аҳамиятини аниқлашдан иборат. Ушбу мақолада "маънавий тарбия", "ахлоқий тарбия", "ахлоқий кадриятлар", "ахлоқий онг" тушунчаларининг мазмуни кўриб чиқилади; ахлоқий тарбия усулларини таснифлашга ёндашувлар тақдим этилади; ўқувчилар томонидан ахлоқий меъёрлар ва кадриятларни идрок этишнинг ёш ва индивидуал хусусиятлари таҳлил қилинади. Шунингдек, таълимни рақамлаштириш ва ижтимоий муҳит ўзгариши шароитида маънавий-ахлоқий муносабатларни шакллантириш муаммоларига алоҳида эътибор қаратилади.

Турли мамлакатлардаги маънавий ва ахлоқий тарбияга оид ўқув дастурларини таққослаш: маданиятларро ва институционал таҳлил

Маънавий ва ахлоқий тарбия анъанавий равишда дунёнинг кўплаб мамлакатларида таълим тизимининг асосий таркибий қисми ҳисобланади, аммо унинг концептуал асослари ва амалга ошириш усуллари маданий кадриятлар, тарихий ва сиёсий контекстлар ва таълим анъаналарини акс эттирувчи турли омиллардан келиб чиқиб сезиларли даражада фарқланади. Қиёсий таққосламалар асосида турли мамлакатларда қандай маънавий ва ахлоқий кадриятларга урғу берилиши ва уларнинг таълим жараёнига қандай татбиқ этилиши билан боғлиқ ўхшашлик ва фундаментал фарқларни қуйидагича кузатишимиз мумкин.

Турли мамлакатлар ўқув дастурини таққослаганимизда алоҳида эътиборни Хитой Халқ Республикаси ва Америка Қўшма Штатларининг тарбия тизимларига қаратдик. Уань Цуньсин (Bill Wang, 2010) тадқиқотида кўра, Хитойда ахлоқий тарбия тизими "янгиланган авлод"ни социалистик кадриятлар: ватанпарварлик, коллективизм, интизом руҳида тарбиялашга қаратилган. Дастурлар давлат буюртмаси ва қарори асосида тузилган бўлиб, давлат мафкураси ва мактаб ўқувчиларининг маънавий-ахлоқий фазилатлари ўртасида воситачи бўлган «мафкуравий-сиёсий дастурларни» мажбурий ўрганишни ўз ичига олади.

АҚШда, аксинча, тарбия тизими номарказсизлаштириш, "яширин ўқув дастури" ("hidden curriculum") ва фуқаролик ва жамоат ташкилотлари иштирокига урғу бериш билан тавсифланади. Шундай қилиб, 2000 йилларнинг бошидан бошлаб, лидерликка урғу берувчи ва характерни шакллантиришга қаратилган дастур шакллантирилди, уни асосан Character Education Partnership каби ҳамкор ташкилотлар иштирокида амалга оширилади, ахлоқий тарбия марказлаштирилган курс сифатида эмас, балки умумий таълим жараёнининг бир қисми сифатида жорий этилган.

Худди шундай ёндашув асосида Хитой университет дастурларини Германия олий таълимдаги тарбия дастурлари билан солиштирганимизда Лечанг Ванг (2019) тадқиқоти шуни кўрсатадики, Хитой алоҳида мажбурий умумий тарбия курсларидан, шу жумладан "мафкуравий ўзак"дан фойдаланади, Германия эса ахлоқий тарбияни ихтисослаштирилган фанларда фанларро интеграция орқали амалга оширади. Бизнингча, иккала моделнинг кучли томонларини синтез қилиш ғоясини қўллаб-қувватлаш – талабаларнинг ҳар томонлама ахлоқий тайёргарлигини шакллантириш учун тизимли (Хитой) ёндашувни интегратив (Германия, АҚШ) ёндашув билан бирлаштириш яхши натижаларга сабаб бўлади.

Бундан ташқари, БМТ томонидан илгари сурилган "барқарор ривожланиш" дастури доирасида ўтказилган Хитой ва Покистонда ахлоқий тарбиянинг қиёсий таҳлили ўқитувчиларнинг мафкуравий муносабатларидаги фарқларни кўрсатиб берди: хитойлик ўқитувчилар социалистик кадриятларга, марксизм-ленинизм ва ватанпарварликка, покистонлик ўқитувчилар эса асосий эътиборни ахлоқнинг диний асосларига, конституциявий садоқат ва жамиятга хизмат қилишга қаратишади.

Шунингдек, минтақавий тадқиқотларга таянадиган бўлсак, маданий фарқларни ҳамда ўзига хосликни кўришимиз мумкин бўлади. Жануби-Шарқий Осиёда Индонезия ва Япония ўртасида ўзига хос контрастни кўришимиз мумкин: индонезиялик ўқитувчилар кўпинча ахлоқий сифат ва фазилатларни назарий материаллар билан шакллантиришга уринадилар, япон ўқитувчилари эса амалий фаолиятлар ва реал вазиятлар (кейслар) орқали ахлоқий меъёрларни амалиётга йўналтирилган тарзда амалга оширишни афзал кўрадилар. Тейлорнинг (1993) фикрига кўра Европа мамлакатлари мактаб ўқув дастурларига ахлоқий тарбия киритилган бўлиб, уни амалга ошириш шакли турлича: Австрия, Буюк Британия ва Словенияда мос равишда "ахлоқ", "этика" ва "фуқаролик маданият" ўқитилади ҳамда таълимий ёндашувлар марказлаштирилган ва ихтиёрий бўлиши мумкин. Ингелхарт ва Вельцелга (World Values Survey) кўра марказлашган ҳолда мафқурани сингдиришга қаратилган мамлакатларда “дин, оилавий кадриятлар ва ҳокимиятга ҳурмат” масалаларига катта эътибор қаратилади, “дунёвий” қарашлар устувор мамлакатларда эса “шахс автономияси ва эркин фуқаролик”ка урғу берилади.

Тадқиқотлар ичида жуда ҳам қизиқ ҳолат аниқландики, ахлоқ психологиясидаги тадқиқотлар (хусусан, Жан Децети) маданий контекстан қатъи назар, жамиятда индивидуализм ёки коллективизм ғоясининг қай даражада устувор бўлиши ахлоқий ривожланиш суръатларига ва жамиятнинг моддий ва номоддий ресурсларини эквивалент тақсимлаш тенденциясига таъсир қилади. Бундай ҳолат тарбия дастурларида ҳам ўз аксини топмоқда: коллективистик маданият устувор бўлган жамиятларда уйғунлик (harmony) ва ижтимоий жипсликка урғу берилади, индивидуалистик маданиятларда эса адолат ва шахсий масъулиятни устувор билишади.

Хитой, АҚШ, Германия, Япония, Покистон ва Европа давлатларининг таълим тизимлари ахлоқий тарбия аҳамиятининг муҳимлигини тан олишсада, уларнинг тарбия мақсадлари, усуллари ва амалга ошириш шакллари бир-биридан сезиларли даражада фарқланади. Хитой ва Америка Қўшма Штатларининг тарбия ғоялари тамомила қарама-қарши моделларга асосланган – марказлаштирилган мафқуравий тарбия моделидан номарказлашган фаол фуқаролик тарбия моделигача. Гибрид ёндашувлар Европа мамлакатларида кузатилади. Жануби-Шарқий Осиёнинг ёндашуви назария ва амалиётнинг уйғунлигига асосланган.

Ушбу кузатувлар шуни кўрсатадики, марказлашган мафқуравий дастурлар ҳамда жамиятнинг маданий-тарихий аънаналарига асосланган интегратив, амалий фаолиятга йўналтирилган усулларнинг адаптив комбинацияси орқалигина самарали ахлоқий тарбия ўқув дастурларини яратиш мумкин.

«Тарбия» фани бўйича ўқув дастурларни яратиш: назарий-услубий асослар ва амалий тадбиқ

Замонавий таълим тизими ҳам ижтимоий ва маданий муҳитдаги ўзгаришлар, ҳам ёш авлоднинг шахсий, ахлоқий ва фуқаролик фазилат ва сифатларини шакллантириш билан боғлиқ глобал муаммолар туфайли жиддий ўзгаришларни бошдан кечирмоқда. Шу сабабли, “Тарбия” фанининг ўқув дастурини, мазмунини, услубиёти ва баҳолаш тизимларини ишлаб чиқиш айниқса долзарбдир. Тарбия масаласи доимо педагогик жараённинг ажралмас қисми ва асосий масалаларидан бўлиб келган, аммо ҳозирги замон шароитида уни тизимлаштириш ва уни тўлақонли ўқув предмети сифатида шакллантириш нафақат чуқур назарий ва услубий ёндашувни, балки унинг мазмуни ва услубиётини амалий жиҳатдан конкретлаштиришни ҳам талаб этмоқда.

Аввало, "тарбия" тушунчасининг муҳим хусусиятларини аниқлаштириб олиш лозим бўлади. Педагогика фанида тарбия деганда ўқувчиларда ахлоқий, фуқаролик, меҳнат, эстетик ва бошқа ижтимоий фазилатларни шакллантиришга қаратилган мақсадли, ташкилий жараён тушунилади. Бу нафақат қадриятлар ва меъёрларни бедгилашни, балки уларни ўзида англаш, қабул қилиш ва амалда қўллаш қобилиятини ривожлантиришни ҳам ўз ичига олади. Шундай қилиб, тарбия нафақат таъсир, балки ҳамкорлик, ўқитувчи ва ўқувчининг қадриятларни онгли равишда танлашга қаратилган биргаликдаги фаолиятидир.

«Тарбия» фанининг ўқув дастурини яратиш тарбиянинг инсонпарварлик парадигмасига асосланган яхлит услубий ёндашувга таянишни тақозо этади. Бу шахснинг устуворлигини, унинг ички дунёсини, ўзига хослигини ва ўзини ўзи ривожлантириш қобилиятини назарда тутати. Мазкур контекстда тарбия ахлоқий ва ижтимоий меъёрларнинг директив тарзда уқтиришга ва “уларни ўқувчи онгига сингдиришга” эмас, балки ўзаро диалог, эмпатия, ишонч ва шахсий намунага асосига қурилган илмий асосланган ўқув жараёнига айланишини тақозо этади.

«Тарбия» дастурининг мазмуни шахс камолотининг турли жиҳатларини: ахлоқий, ватанпарварлик, экологик, меҳнат, эстетик, ҳуқуқий ва маданиятлараро тарбияни бирлаштириши лозим. Шу билан бирга, бу фақат тематик блоклар тўплами бўлиб қолмаслиги керак. Бундан келиб чиқадиган асосий вазифа ўқувчиларда замонавий талабларга жавоб берадиган ва айни пайтда миллий маданий анъаналардан илдиз отган дунёқараш, барқарор муносабат ва қадрият йўналишларини шакллантириш имконини берадиган яхлит тизим яратишдан иборат бўлишига эришишимиз лозим бўлади.

Яна бир жиддий вазифа – ўқув дастурининг мақсадларини аниқлаштириш. Улар умумий натижа даражасида – масалан, ўз тақдирини ўзи белгилашга ва ижтимоий фаолликка қодир бўлган ахлоқий етук, масъулиятли шахсни шакллантириш – ва ўқувчиларнинг ёши ва психологик хусусиятларига мос келадиган аниқ, ўлчанадиган мақсадлар даражасида шакллантирилиши керак. Масалан, бошланғич мактаб ёшида асосий эътибор ўз-ўзини тартибга солиш, эмпатия ва адолат туйғусининг асосий кўникмаларини шакллантиришга қаратилиши мумкин, юқори синфларда эса – танқидий фикрлашни ривожлантириш, ахлоқий танлов қилиш қобилияти, келажакка мазмунли муносабат ва фуқаролик жавобгарлиги.

Дастурнинг услубий компоненти алоҳида эътибор талаб қилади. Тарбия фақат анъанавий маъруза шаклларидадан фойдаланган ҳолда самарали бўлиши мумкин эмас, чунки у ўқувчиларни нафақат қадриятларни ўрганишни, балки ушбу қадриятларни ўзидан ўтказиш имконини берадиган фаолиятга фаол жалб қилувчи ёндашувлар асосига қурилган таълимий жараён ҳисобланади. Бунда интерфаол, лойиҳавий, ўйинли, муаммоли, тадқиқотчилик ва рефлексив ўқитиш усулларига устувор аҳамият берилади.

Бу борада ушбу дастурни амалга оширувчи ўқитувчининг шахсиятини инобатга олиш ҳам ўта муҳим масалалардан ҳисобланади. У нафақат билим ташувчи сифатида, балки шахсий намуна ва ибрат сифатида ҳам фаолият олиб боради. Бунинг учун ўқитувчидан юксак касбий ва ахлоқий маданият, эмпатия, педагогик такт ва мулоҳаза юритиш қобилияти талаб этилади. Шунинг учун дастурни ишлаб чиқишда ўқитувчиларни тайёрлаш ва қўллаб-қувватлаш, уларни услубий таъминлаш ва малакасини ошириш бўйича таклифлар ҳам киритилиши керак.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, дастурни амалга оширишда минтақавий ва маданий хусусиятларни ҳисобга олиш лозим. Дастурнинг универсал асоси тарбия амалга ошириладиган ижтимоий-маданий контекстнинг ўзига хос хусусиятларини акс эттирувчи

маҳаллий элементлар билан тўлдирилиши муҳим ҳисобланади. Бу, айниқса, ўзликни шакллантириш тарихий ва маданий мерос билан чамбарчас боғлиқ бўлган ватанпарварлик ва маданий тарбия каби соҳалар учун жуда муҳимдир.

Дастурни амалга ошириш самарадорлигини ўқув ишлари натижаларини мониторинг қилиш ва баҳолаш механизмларини ишлаб чиқмасдан туриб баҳолаш мумкин эмас. Бироқ, ташқи баҳолаш ва расмийлаштирилган кўрсаткичларга асосланган анъанавий ёндашувлар кўпинча етарли эмас ёки ҳатто самарасиздир. Шу муносабат билан сифатли педагогик диагностика, ўз-ўзини баҳолаш, портфолио усулларидан фойдаланиш, шунингдек, баҳолаш жараёнига ўқувчиларнинг ўзлари ва уларнинг ота-оналарини ўқув жараёнининг фаол иштирокчиси сифатида киритиш мақсадга мувофиқдир.

Демак, “Тарбия” фани бўйича ўқув дастурини ишлаб чиқиш кўп қиррали ва мураккаб вазифа бўлиб, у нафақат илмий асосланганликни, балки комплекс ёндашувни ҳам талаб қилади. Бундай дастурнинг асосини ахлоқий мулоҳазалар, ижтимоий фаоллик ва атроф олам билан инсоний муносабатда бўлишга қодир бўлган яхлит, масъулиятли ва етук шахсни шакллантириш ғояси ташкил этиши керак. Тизимли ёндашув, фанлараро интеграция ва ҳар бир ўқувчининг индивидуаллигини эътиборга олган ҳолдагина замонавий жамият эҳтиёжларига жавоб берадиган самарали тарбия тизимини яратиш мумкин.

“Тарбия” фанидан ўқув дастури ва мазмуни

“Тарбия” фанининг ўқув дастури тарбия мазмуни, тарбия жараёни ва педагогик технологияларни ўзида мужассам этган, илмий асосланган ва комплекс ёндашувни талаб этувчи мураккаб интеллектуал конструкциядир. Бу шунчаки расмий ҳужжат эмас, балки ижтимоий, маданий ва психологик муҳит билан белгиланадиган тарбиянинг чуқур мақсадларини акс эттирувчи тизимли ҳужжатдир. Бундай ёндашувнинг асосий мақсади стандартларга расмий мувофиқликни таъминлаш эмас, балки ўқувчиларнинг ижтимоий, ҳиссий ва ахлоқий қобилиятларини ривожлантиришга ёрдам берадиган тарбия муҳитини яратиш деб қаралиши керак. Халқаро амалиётда, масалан, АҚШнинг “Мактабгача таълим миллий Ассоциацияси”нинг (NAEYC) услубий тавсияларида ўқув дастурлари “пухта режалаштирилган, бола шахсини ривожлантиришга, маданий ва хилма-хилликни инобатга олувчи, тўлиқ ва ижобий натижаларга эришишга йўналтирилган бўлиши керак”лиги таъкидланган. Демак, “Тарбия” мазмуни нафақат ахлоқ ва этика ҳақидаги билимларни, балки ўз-ўзини бошқара олиш, эмпатия ва ижтимоий-маданий ўзига хосликни ривожлантиришни ўз ичига олиши керак. Ўқув дастурининг тузилиши ҳақида гап кетганда, унинг ўзаро боғлиқ бўлган тарбия мақсади ва вазифалари, мазмуни, амалга ошириш усуллари, ўқитиш шакллари ва баҳолаш тизими каби таркибий қисмларидан иборат эканлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Канаданинг Онтарио штати қабул қилган "How Does Learning Happen?" ҳужжатида баён этилган ёндашув тўртта таянч тушунчаларга асосланган: тегишлилик ҳисси, шахсий фаровонлик, фаол иштирок этиш ва ўзини намоён қилиш.

Юқорида баён этилган фикрлар асосида мамлакатимиз таълим тизимига киритилган “Тарбия” фани мазмуни “Ахлоқ ва характер”, “Шахс ва жамият”, “Миллий ва маданий ўзига хослик”, “Фуқаролик кадриятлари” каби таянч категорияларга асосланиши лозим деб ҳисоблаймиз.

“Тарбия” дастурининг методологик асосини амалий фаолиятга асосланган, маданий-тарихий ва когнитив-педагогик ёндашувларни акс эттирувчи педагогик ёндашувлар ташкил этиши керак. Siraj-Blatchford и Wiggins & McTighe тадқиқотлари шунини кўрсатадики, ўқув

жараёни болани ривожлантирувчи усуллар, кузатиш усуллари, эришилган натижаларни ва ютуқларни қайд этиш ва ўз-ўзини баҳолаш воситалари билан йўғрилган бўлиши керак.

Бундай ёндашув ўқув дастурига портфолио, кундалик кузатувлар, гуруҳ муҳокамалари ва лойиҳалар каби педагогик усулларни жорий этишни назарда тутди – буларнинг барчаси эса нафақат билимларга эга бўлишга, балки шахсий сифатларнинг ўсиши ва ижтимоийлашувга ёрдам беради.

"Тарбия" фани ўқув дастурининг самарадорлигини баҳолаш ва унга тегишли ўзгартиришлар киритиб бориш механизмларини ўйлаб кўриш жуда муҳимдир. Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, ўқувчиларнинг маданий контексти, ёши ва индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ташкил этилган расмий ва норасмий баҳолашни жорий этиш зарур. Бундай баҳолаш тизими ўқув дастурини декоратив мажмуадан мониторинг ва узлуксиз ривожланиш воситасига айлантиради.

Дастур ҳужжатлари ишончли илмий-назарий ва илмий-амалий асослар ёрдамида яратилиши лозим. Асосий манбалар орасида анъанавий равишда Дюи, Виготский ва Хантал асарларини ўз ичига олган адабиётларни, шунингдек, тарбия назарияси соҳасидаги замонавий тадқиқотларни ажратиб кўрсатиш мумкин. Шу билан бирга дастур яратилишида нейрпсихология фани ютуқларидан ҳам фойдаланиш бу борада юқори натижаларга эришишимизни таъминлайди.

"Тарбия" бўйича ўқув дастурини ишлаб чиқишда қуйидаги адабиётлар ва манбаларга таянишни тавсия қиламиз:

–NAEYC ҳужжатлари, шу жумладан "Эрта болалик ўқув дастури, баҳолаш ва дастурни баҳолаш" ва тегишли тавсиялари;

–Канаданинг Онтарио штати қабул қилган "How Does Learning Happen?" ҳужжатлари;

–Дюи, Виготский, Хантал ва Малагуззи педагогик тадқиқотлари доирасидаги назарий ва амалий ёндашувлари ;

– Siraj-Blatchford ва McTighe тадқиқотлари;

Шундай қилиб, "Тарбия" фани ўқув дастури муайян белгиланган мақсадга эга бўлган, маданий ва тарихий тажрибага, миллий ҳамда умумбашарий қадриятларга асосланган, мослашувчан шахсни тарбиялашга оид мустақил педагогик ҳужжатдир. У когнитив, ҳиссий (эмоционал) ва ахлоқий компонентларни ўз ичига олиб, уларнинг ҳар бири мавзулар орқали рўёбга чиқарилади. Қўлланиладиган педагогик воситалар – лойиҳавий ёндашув фаолияти (Project Based Learning), кузатув, гуруҳ муҳокамаси ва рефлексия – ўқувчиларни ижтимоий аҳамиятга эга муҳим ва келажак ҳаётида фойдали тажрибага эга бўлишини таъминлайди. Баҳолаш эса шахсдаги сифат ўзгаришларини кузатиш имконини берувчи кўп даражали баҳолаш воситаларига асосланаши лозим. Дастурнинг назарий таъминоти эса педагогика ва психология соҳасидаги классик ва замонавий тадқиқотларга асосланган бўлиши лозим.

Шундай қилиб, ушбу концепцияга асосланган дастур ўқувчи шахсини ҳар томонлама – ташқи стандартларгагина таянмасдан, балки жамиятнинг эҳтиёжлари ва илмий асосланган педагогик ва психологик ёндашувлар асосида ривожлантириш имконини берувчи барқарор модел бўлиб хизмат қилади деган умиддамиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Wang, C. (2010). Moral education in China: Preparing citizens for the “harmonious society”. *Current Issues in Comparative Education*, 12(2), 6–13.

2. Lichan Wang (2019). *A Comparative Study of Moral Education Courses Between Chinese and German Universities*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 319, 412–417. DOI: 10.2991/icemse-19.2019.96
3. Sulaiman, S., & Meng, C. C. (2022). *Comparative Study of Moral Education in China and Pakistan for Sustainable Development*. *International Journal of Educational Research and Development*, 7(2), 101–112.
4. Suparno, P. & Kayo, D. (2020). *Comparative study on moral education between Indonesia and Japan: Teacher’s perceptions and strategies*. *Journal of Moral Education*, 49(4), 481–496.
5. Taylor, M. J. (1993). *Values education in Europe: A comparative overview of a survey of 26 countries*. *Journal of Moral Education*, 22(2), 117–127.
6. Biesta, G. (2010). *Good Education in an Age of Measurement: Ethics, Politics, Democracy*. Routledge.
7. Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge University Press.
8. Decety, J., & Cowell, J. M. (2014). *The complex relation between morality and empathy*. *Trends in Cognitive Sciences*, 18(7), 337–339. DOI: 10.1016/j.tics.2014.04.008
9. Character Education Partnership (2008). *National Framework for Character Education*. Washington, D.C.: CEP Publications.
10. European Commission (2015). *Education and Training Monitor: Citizenship and Values Education*. Brussels: Publications Office of the EU.
11. Р. Сираж-Блэтчфорд, «Педагогические стратегии в раннем детстве», 1998;
12. Wiggins, McTighe, «Understanding by Design», 1998;
13. NAEYC, «Early Childhood Curriculum, Assessment, and Program Evaluation», 2003;
14. Ontario Ministry of Education, «How Does Learning Happen? Ontario’s Pedagogy for the Early Years», 2014;
15. Siraj-Blatchford, «Методология и педагогика», 1998;
16. National Research Council, «Eager to Learn: Educating Our Preschoolers», 2001;

RAQAMLI MUHITDA MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH SINIF YOSHIDAGI BOLALARNI TARBIYALASH MUAMMOLARI

Umarova Munira Xudoyberdiyevna

Chirchiq davlat Pedadodika Universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada raqamli muhitda maktabgacha va boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalarni tarbiyalash bilan bog‘liq dolzarb muammolar yoritilgan. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bolalar tarbiyasiga ijobiy va salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, erta yoshdagi bolalarning axborot oqimiga haddan tashqari ta’sirlanishi, ularning psixik, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta’sir qilmoqda. Maqolada zamonaviy raqamli vositalarning pedagogik jarayondagi o‘rni, ota-onalar va tarbiyachilar uchun zarur bo‘lgan raqamli savodxonlik, shuningdek, bolalarda raqamli madaniyatni shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Muallif bolalarni raqamli muhitda tarbiyalashda muvozanat va pedagogik nazoratning ahamiyatini asoslab beradi. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalar guruhlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish dasturini ishlab chiqish va kiritish ularning nutqini rivojlantirish darajasini oshiradi.*